

Caracterización de *Plukenetia volubilis* (sacha inchi) como alimento funcional en comparación con otras semillas oleaginosas tradicionales

*Characterization of *Plukenetia volubilis* (sacha inchi) as a functional food compared to other traditional oilseeds*

Cristhian Fernando Betancourth López

Universidad del Valle

<https://orcid.org/0000-0003-3906-3677>

Patricia Millán Cruz

Universidad del Valle

Aida Rodríguez de Stouvenel

Universidad del Valle

RESUMEN

El *Plukenetia volubilis* L., conocido como sacha inchi, es una planta amazónica originaria de Perú que florece y fructifica continuamente semillas oleaginosas con alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados con las cuales se produce aceite vegetal. Este contiene ácidos grasos monoinsaturados (omega-9) y poliinsaturados (omega-6), así como pequeñas cantidades de omega-3 en comparación con otros cultivos oleaginosos. El objetivo fue caracterizar el *Plukenetia volubilis* (sacha inchi) como alimento funcional en comparación con otras semillas oleaginosas tradicionales de la literatura existente. La metodología que se usó fue una revisión documental, de tipo hemerográfica con una serie de artículos y registros científicos extraídos de las bases de datos electrónicas Scopus, Web of Science, Scielo, Redalyc, PubMed, ScienceDirect, Lantidex, Dialnet y Google Académico, al periodo 2010-2021 y redactados en inglés, portugués y español. Se utilizaron los descriptores: alimentos funcionales, aceite, oleaginosas, semillas y sacha inchi. Los resultados se basaron en la selección de 41 artículos, en estos se evidenció que las semillas de *Plukenetia volubilis* (sacha inchi) no muestran diferencias significativas en el análisis proximal al ser comparadas con otras semillas oleaginosas tradicionales, como la macadamia, las nueces, el lino, la chía y los cacahuetes. Por consiguiente, se considera un alimento

funcional, ya que contiene ácidos grasos esenciales como los omegas 3 y 6, cuyo consumo está relacionado con la prevención de enfermedades cardiovasculares. En conclusión, el *Plukenetia volubilis* (sacha inchi) se considera un alimento funcional asociado a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Palabras clave:

Alimento funcional; aceite; oleaginosa; semilla.

ABSTRACT

Plukenetia volubilis L., known as sacha inchi, is an Amazonian plant native to Peru that continually flowers and produces oil seeds with a high content of polyunsaturated fatty acids with which vegetable oil is produced. It contains monounsaturated (omega-9) and polyunsaturated (omega-6) fatty acids, as well as small amounts of omega-3 compared to other oil crops. The Objective was to characterize *Plukenetia volubilis* (sacha inchi) as a functional food in comparison with other traditional oilseeds from the existing literature. The methodology used was a documentary review, newspaper type with a series of articles and scientific records extracted from the electronic databases Scopus, Web of Science, Scielo, Redalyc, PubMed, ScienceDirect, Lantidex, Dialnet and Google Scholar, period 2010-2021 and written in English, Portuguese and Spanish. The descriptors were used: functional foods, oil, oilseeds, seeds and sacha inchi. The results were based on the selection of 41 articles, which showed that *Plukenetia volubilis* (sacha inchi) seeds do not show significant differences in the proximal analysis when compared with other traditional oilseed seeds, such as macadamia, walnuts, flax, chia and peanuts. Consequently, it is considered a functional food, since it contains essential fatty acids such as omegas 3 and 6, whose consumption is related to the prevention of cardiovascular diseases. In conclusion, *Plukenetia volubilis* (sacha inchi) is considered a functional food associated with the prevention of cardiovascular diseases.

Keywords:

functional food; oil; oilseed; seed.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las personas intentan llevar estilos de vida que promuevan el cuidado de su salud física y mental, incluyendo, entre otras cosas, una dieta equilibrada basada en el consumo regular de alimentos funcionales. Estos según la Comisión Europea de Acción Concertada en Ciencia de los Alimentos Funcionales (FUFOSE) son aquellos que han demostrado poseer un efecto benéfico sobre una o varias funciones específicas en el organismo, más allá del aporte nutricional habitual; sin embargo, todavía no existe una definición clara de lo que es la nutrición funcional (Aguirre, 2019).

Los alimentos funcionales son aquellos que, además de nutrir, benefician la salud con propiedades específicas. Su demanda ha aumentado por las exigencias sociales y sanitarias. Si bien los alimentos interfieren cada vez más hasta el nivel molecular, estos deberían ser probados teniendo en cuenta los aspectos técnicos y bioéticos de los fármacos, especialmente los funcionales, los cuales son presentados como alicamentos. Los alimentos funcionales se anuncian como científicos, pero hay pocos ensayos clínicos sobre ellos, salvo los alérgenos. Esto puede deberse a que no han causado efectos secundarios o se han mezclado con otros alimentos. (Aguirre, 2019; Toscano-Palomar et al. , 2020). Según la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, estos alimentos pueden demostrar que tienen efectos beneficiosos sobre una o más funciones corporales específicas, además de los efectos nutricionales habituales que mejoran la salud y el bienestar, al reducir el riesgo de enfermedades. Esta particularidad se debe a la presencia de ciertos elementos químicos denominados compuestos bioactivos, entre los que se encuentran minerales, vitaminas, ácidos grasos, fibra y sustancias biológicamente activas (fitoquímicos, probióticos y prebióticos), que tienen un efecto positivo en la salud de quienes los consumen (Ministerio de Salud, 2017).

En consecuencia, se usan plantas medicinales sin saber su química y su riesgo. Este es un problema porque el uso de estos medicamentos no solo debería basarse en los conocimientos tradicionales, sino que debería estar garantizado, ya que la palabra natural suele asociarse a la seguridad e ignora las posibles reacciones adversas que pueden provocar (Aranda – Ventura et al., 2019).

Particularmente, en el presente artículo se basará en el *Plukenetia volubilis* L. o sacha inchi, que es una planta amazónica originaria de Perú que florece y fructifica conti-

nuamente semillas oleaginosas con alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, entre los que destacan la omega (a) 3 y 6. (Monroy-Soto et al., 2019; Triana – Maldonado et al., 2017). Esta planta pertenece a la familia de las Euphorbiaceae, y se conoce de diversas maneras: oro inka, inka inchi o mani del inka; pero el nombre más común es sacha inchi. Se sabe que produce semillas cuyo aceite y harina se utilizan a menudo en la alimentación y la medicina tradicional de las comunidades indígenas del Amazonas (Aranda – Ventura et al., 2019); por ello, también se le conoce como maní silvestre, maní del Inca, maní sacha o montaña maní (Valdiviezo et al., 2019).

La semilla de sacha inchi es una fuente vegetal muy rica en ácido graso omega-6 linoleico (32-37 %) y en ácido omega-3 alfa-linolénico (42-48 %), que el cuerpo humano no puede sintetizar, aunque deben estar presente en la dieta para mantener la salud (Paucar-Menacho et al., 2015).

Algunos estudios científicos, según Baldeón-Clavijo et al., (2015) han demostrado que la sacha inchi es una de las mejores oleaginosas en comparación con algunas de las semillas clásicas (cacahuete, palma, soja, maíz, canola y girasol) por su composición y alta calidad de nutrientes. Además de su excelente digestibilidad (más del 96 %), contiene una elevada proporción de antioxidantes, vitaminas A y E, otros compuestos como proteínas (33 %) y antioxidantes (50 %), que demuestran su potencial para mejorar la nutrición, por lo que debe ser incluida en la dieta diaria.

Lo expuesto motivó el análisis de este estudio y se estableció como objetivo caracterizar el sacha inchi como alimento funcional en comparación con otras semillas oleaginosas tradicionales a partir de las evidencias clínicas reportadas por otros autores.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión documental de tipo hemerográfica a nivel nacional e internacional, centrada en los descriptores: alimentos funcionales, aceite, oleaginosas, semillas y sacha inchi, de los cuales se tomaron en cuenta algunos resultados y se excluyeron otros.

Asimismo, se sistematizó todo un conjunto de artículos científicos extraídos de las bases de datos electrónicas Scopus, Web Of Science, Scielo, Redalyc, PubMed, ScienceDirect, Lantidex, Dialnet, y Google Académico, correspondientes al periodo 2010-

2021, relacionados con la sachá inchi y otras semillas oleaginosas tradicionales (soja, maíz, cacahuete, palma, castaña, canola y girasol) como alimento funcional para mejorar la nutrición y potenciar la dieta diaria.

Ello se llevó a cabo con una muestra homogénea utilizando como criterio publicaciones científicas como artículos, a excepción de las producciones intelectuales publicadas en los repositorios universitarios o en Internet, entre 2010 y 2021, en inglés, portugués y español. Una vez identificados los estudios que cumplían los criterios de elegibilidad, la información recogida se organizó en tablas sincréticas basado en los siguientes parámetros: año de publicación, autor, base de datos, objetivo del estudio y resultados.

Cabe señalar que de los registros encontrados en las bases de datos electrónicas para el periodo 2010-2021, se examinaron 107 artículos, luego, se seleccionaron de acuerdo con los siguientes criterios: 79 artículos de libre acceso, de los cuales 65 cumplían todos los criterios de inclusión. Sin embargo, se excluyeron 7 por presentar información duplicada, 17 después la lectura de los resúmenes, y quedaron 41 artículos luego de la lectura exhaustiva, que se seleccionaron por poseer aportaciones significativas para el análisis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de la información recolectada a través de la revisión documental en atención al objetivo del estudio (Tabla 1)

Tabla 1 Publicaciones científicas sometidas objeto de revisión

Base de datos	Autor/año	Aporte
Web of Science	Akshata y Shalini (2018)	Todas las variedades de cacahuete son ricas en aceite, proteínas, minerales y diversos compuestos bioactivos. El mayor contenido de proteína cruda, los polifenoles y el menor contenido de aceite del SB-11, pues tiene más proteína, menos aceite y más polifenoles que otras variedades. Es un alimento o ingrediente ideal para combatir la desnutrición proteica infantil.
Redalyc	Aquino-Bolaños et al (2017)	Respecto a las características físicas y químicas, el aceite de macadamia es de alta calidad y se usa en alimentos.
Google Académico	Chumpitaz et al (2020)	Según algunos autores, las semillas de Sacha inchi (<i>Plukenetia volubilis</i> L.) y castaña (<i>Bertholletia excelsa</i>) son oleaginosas y contienen ácidos grasos esenciales como los omegas 3 y 6, cuyo consumo está relacionado con la prevención de enfermedades cardiovasculares.
Scielo	Alayón y Echeverri (2016)	Tomando en consideración su composición en ácidos grasos poliinsaturados m-3 y m-6, y la evidencia existente, se puede suponer que la mayor efectividad clínica de sachá inchi está ligada a su capacidad para mejorar el perfil lipídico y reducir el riesgo cardiovascular, lo cual implica beneficios a medio y largo plazo en diferentes niveles de acción preventiva. Asimismo, frente al colesterol de LDL, la sachá inchi mostró ser eficaz a la dosis de 0.5 y 2 ml/kg, y disminuyó este indicador en 19 % y 7 %, respectivamente, con efecto superior al de la lovastatina (6 %).
Scopus	Morillas-Ruiz y Delgado-Alarcón (2012)	Se estudian frutas y verduras antioxidantes por sus beneficios para prevenir enfermedades crónicas, como ciertos cánceres, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, entre otras.

Scopus	De Castro-Sousa et al (2021)	La linaza marrón tiene importantes propiedades funcionales, especialmente por la presencia de fibra y omega 3, ambos actúan en el organismo aportando nutrientes, además de ayudando a combatir diversas enfermedades.
Scielo	Arya et al (2016)	Además del aceite, los subproductos del maní contienen muchos otros compuestos funcionales como proteínas, fibras, polifenoles, antioxidantes, vitaminas y minerales. Adicionalmente, se ha descubierto que los cacahuetes son una excelente fuente de compuestos como el resveratrol, los ácidos fenólicos, los flavonoides y los fitosteroles que bloquean la absorción del colesterol en la dieta.
PubMed	Krishna et al (2015)	El maní es una leguminosa de relevancia económica por el aceite vegetal, proteínas, minerales y vitaminas.
Latindex	Bravo et al (2018)	Las leguminosas son alimentos completos que contienen excelentes fuentes de vitaminas, minerales, proteínas, lípidos y fibra.
Scielo	Rodríguez-Millán et al (2015)	El aceite depende de la semilla, los ácidos grasos, los triglicéridos y el método de extracción.
Google Académico	Tananuwong y Jitngarmkusol (2019)	Mientras las semillas de macadamia son ricas en ácidos grasos monoinsaturados, la harina de macadamia es rica en proteínas y fibra dietética (DF), lo que le permite contribuir a mejorar las características sensoriales de los productos alimentarios gracias a sus excelentes propiedades funcionales.
Google Académico	Mereles et al (2017)	El alto contenido en lípidos ($73,5 \pm 1,4$ g/100 g) hace de <i>Macadamia integrifolia</i> (Maiden and Betcher) un alimento de alto valor energético (737 ± 18 kcal/100 g). Además, posee un alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados MUFA ($49.4-58.7$ mg/100 g), principalmente oleico ($34.5-47.0$ mg/100g) y palmitoleico ($7.1-12.8$ mg/100 g), por ello, se recomienda promover su consumo responsable en dietas cardiosaludables en sustitución de otros alimentos ricos en energía.

Google Académico	Aranda-Ventura et al (2019)	La planta Plukenetia volubilis L. produce semillas cuyo aceite y harina se utilizan a menudo en la alimentación y la medicina tradicional de las comunidades indígenas del Amazonas.
Scielo	Alcívar et al (2020)	La sachá inchi (Plukenetia volubilis) representa una importante fuente de proteínas, aun- que se sabe poco sobre las propiedades físicas de su fracción fibrosa y su composición en términos de factores antinutricionales.
PubMed	Wang et al (2018)	La planta de sachá inchi es una fuente de aceite con ácidos grasos insaturados para alimen- tación, cosmética y farmacia.
ScienceDirect	Maurer et al (2012)	El aceite de sachá inchi tiene una composición única de ácidos grasos, similar en los niveles de ω -3, pero dos veces mayor en los niveles de ω -6 que el aceite de lino.
Redalyc	Valdiviezo et al (2019)	Su fruto es una semilla oleaginosa con alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, en- tre los que destacan las omegas (ω) 3 y 6. En el análisis físico-químico del aceite de oliva, se determinó que el aceite de pescado de sachá inchi es de mayor calidad en comparación con los otros dos aceites, ya que es un producto menos procesado y más ligero.
Google Académico	Ramos-Escudero et al (2016)	Por su aporte beneficioso, el aceite de sachá inchi, en términos de ácidos grasos, sigue sien- do superior a otros aceites vírgenes. Estos resultados que es un ingrediente funcional.
Google Académico	Ramírez-Botero y Ro- mán-Morales (2018)	La utilización de fitoquímicos con propiedades hipolipidémicas se ha convertido en una solución para mejorar el perfil lipídico alterado y, por tanto, frenar la progresión del daño aterosclerótico, además de reducir la incidencia de la hipertensión y la diabetes tipo 2, así también, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales e insufi- ciencia arterial periférica que provocan discapacidad y muerte.
PubMed	Grosso et al (2015)	Los frutos secos pueden ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares, pero su efec- to sobre el cáncer es incierto.

Scielo	Paucar-Menacho et al (2015)	Según sus propiedades físico-químicas, el aceite de sachá inchi es muy ligero y tiene un alto contenido en ácido linoleico (50.64%), que es un ácido graso esencial (omega 6). Por tanto, puede utilizarse en la industria alimentaria.
Scielo	Ostojich-Cuevas y Sangronis (2012)	El consumo de semillas de lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.) es promovido como un alimento funcional por sus beneficios para la salud, principalmente por su contenido en ácidos grasos omega-3, lignanos y fibras dietéticas.
Google Académico	Zainab y Raghad (2021)	Los extractos de <i>Linum usitatissimum</i> L. tienen actividad antibacteriana contra tres tipos de bacterias gram negativas (<i>Shigella flexneri</i> , <i>Salmonella typhimurium</i> y <i>Escherichia coli</i>), estos presentan la máxima zona de inhibición contra <i>Shigella flexneri</i> , aspecto prometedor para promocionar el uso de productos de base natural como antibióticos.
Redalyc	Xingú-López et al (2017)	La chía es un grano muy apreciado por su alto contenido en ácidos grasos, incluido el omega-3, que son útiles para contrarrestar triglicéridos, igualmente se asocian a la pérdida de peso en las personas.
Scielo	Jiménez et al (2013)	Las semillas y sus aceites son ingredientes funcionales ricos en omega-3.
Redalyc	Baldeón-Clavijo et al (2015)	Las investigaciones científicas actuales señalan al sachá inchi como una de las mejores oleaginosas al comparar su composición y alta calidad nutricional con otras semillas oleaginosas de uso tradicional, como la soja, la palma, el maní, el maíz y el girasol.
PubMed	Chirinos et al (2015)	El sachá inchi tiene beneficios para la salud en la prevención de enfermedades, por ejemplo, la artritis, el cáncer y otras por sus beneficios.
Web Of Science	Beltrán de Heredia (2016)	Los alimentos vegetales, como frutas y legumbres, tienen fitoquímicos que son antioxidantes y pueden prevenir el cáncer.
Scielo	Montero (2020)	El maní (<i>Arachis hypogaea</i> L.) es una semilla oleaginosa originaria de Sudamérica que contiene antioxidantes, grasas, proteínas, hidratos de carbono, fibras brutas, vitaminas y minerales. Es de importancia alimentaria para la nutrición en los países en vías de desarrollo.

Scielo	Toscano-Palomar et al (2020)	Las semillas y los frutos secos tienen mucha proteína, lípidos, fibra y minerales. Son buenos para los niños y los adultos.
Dialnet	Gutiérrez et al (2011)	Las semillas de sacha inchi tienen ácidos grasos w-3 y w-6 que sirven para hacer cápsulas y otros productos con beneficios para la salud.
Scielo	Castaña et al (2012)	La capacidad antioxidante de <i>Plukenetia volubilis</i> está relacionada principalmente con los ácidos grasos monoinsaturados (ω -9), poliinsaturados (ω -3 y ω -6) y funcionales (malválico, estercúlico y abiético), terpenos, esteroides, β -caroteno y clorofila; que serían favorecidos por los fitofenoles de sus hojas.
Google Académico	Martínez-Ballesta et al (2010)	Estudio centrado en la importancia para la salud humana de los nutrientes minerales presentes en los alimentos (Ca, Mg, Na, K y P), además de los micronutrientes considerados esenciales o beneficiosos para la salud humana (Fe, Mn, Mo, Ni, Se, Cr, Co, Cu, y Zn).
PubMed	Poiroux-Gonord et al (2010)	Las frutas y las hortalizas (AVF) son una parte importante de la dieta humana y una fuente de sustancias bioactivas como vitaminas y metabolitos secundarios.
PubMed	Slavin (2013)	El mayor consumo de fibra dietética se asocia con menos enfermedades cardiovasculares. La fibra desempeña un papel en la salud intestinal. Asimismo, una mayor ingesta de fibra se asocia a un menor peso corporal.
Scielo	Coronado et al (2015)	El estudio preliminar demostró que tanto los estudiantes universitarios como la población abierta percibieron los beneficios del consumo de alimentos con antioxidantes que ya estaban incluidos en su dieta diaria.
Dialnet	Muñoz-Jáuregui et al (2011)	El contenido de fitosterol varía mucho de un producto a otro y es mayor en los frutos secos y los aceites.
Google Académico	Hanaa et al (2017)	La linaza es una rica fuente de diferentes tipos de fenoles como lignanos, ácidos fenólicos, flavonoides, fenilpropanoides y taninos.

Scielo

Villanueva et al (2017)

Los aceites de chía contienen abundante cantidad de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), especialmente omega-3 (ω 3) y omega-6 (ω -6), buenísimos para la salud humana, más los PUFA también favorecen las reacciones de autooxidación.

Tras la selección de los registros a través de las bases de datos electrónicas mencionadas previamente en la metodología, el presente estudio centró su atención en los hallazgos más relevantes aportados por cada uno de los autores consultado.

Composición química de semillas oleaginosas

La fibra es el componente fundamental en una dieta balanceada, y las semillas oleaginosas la aportan en valores entre 3.72 y 25.40 %, la mayoría son muy representativas al compararlas con la lenteja (14.80 %) (Karadavut et al., 2010) o cascarilla de avena (21.41 y 33.08 %) —reconocidas por su alto contenido de fibra—. Los cereales como el maíz y el arroz son un referente importante por la cantidad de carbohidratos: 73 y 76 %, (Kaur et al., 2012) respectivamente; valores muy por encima de los que pueden presentar las semillas oleaginosas (1.37-24.44 %). Como alimentos representativos en disponibilidad de minerales se encuentran las legumbres: el frijol (4.60-5.40 %) y la lenteja (2.10-3.20 %), al igual que las semillas oleaginosas (1.14-6.46 %).

Las semillas oleaginosas pertenecen a diferentes familias, géneros y especies, con una gran diversificación en su morfología y composición química. La Tabla 2 muestra el análisis proximal de semillas oleaginosas tradicionales y sacha inchi con contenido de aceite (30.22 y 75.77 %), el cual es superior a otros vegetales como cereales, frutas y hortalizas que no logran superar el 10 %, con excepción del aguacate que podría alcanzar hasta un 25.9 % (Morillas-Ruiz y Delgado-Alarcón 2012). Se considera que el contenido de humedad de estos productos es bajo (1.36-8.32 %), lo que contribuye a su utilidad, ya que los microorganismos requieren una alta actividad de agua para su crecimiento y desarrollo.

La cantidad de proteínas varía según el tipo de semillas oleaginosas (6.17-42.09 %) y, por lo general, tiene un valor significativo en comparación con legumbres como las lentejas (20.60 %), las judías (21.30 %) y la soja (36.9 %) que se caracterizan por un alto contenido; sin embargo, el arroz, el trigo, el maíz, el sorgo y otros cereales, son considerados alimentos fuente de proteína con un valor que no supera el 12 % (FAO, 2016) (FAO, 2016).

Tabla 2 Publicaciones científicas sometidas objeto de revisión

Semilla oleaginosa	Humedad (%)	Aceite (%)	Proteína (%)	Carbohidratos (%)	Fibra cruda (%)	Ceniza (%)	Referencia
Macadamia (Macadamia integrifolia)	1.36-4.05	71.73-75.77	6.17-7.91	7.95-13.82	5.72-8.60	1.14-1.55	(11, 20, 21)
Nuez (Juglans regia)	1.44-3.24	54.50-65.48	8.17-19.25	11.15-24.44	4.17-6.75	1.67-2.53	(11, 27)
Linaza (Linum usitatissimum)	7.02-7.20	40.66-42.06	19.90-21.89	5.47-7.20	25.20-25.40	3.10-3.77	(28, 29, 31, 42)
Chía (Salvia hispanica)	5.82-6.20	30.22-32.40	18.30-25.32	16.50-21.61	12.96-22.20	4.30-4.07	(27, 30, 31)
Maní (Arachis hypogaea)	5.33-9.16	44.24-53.86	23.94-36.35	9.89-23.62	2.67-8.5	1.75-2.58	(16, 47)
Sacha inchi (Plukenetia volubilis)	3.30-8.32	33.40-54.30	22.40-29.78	3.69-8.52	9.70-22.37	2.70-6.46	(4, 7, 9, 23)

Nota. b. h.: base húmeda.

Alimentos funcionales

La Tabla 3 muestra una relación de alimentos funcionales y su efecto benéfico sobre la salud, donde destacan las semillas oleaginosas como fuente importante de diversos compuestos bioactivos, entre ellos los ácidos grasos insaturados, los minerales, las vitaminas, la fibra, los fitoquímicos y los prebióticos.

Tabla 3 Alimentos funcionales y sus propiedades

Alimentos funcionales	Grupo funcional	Compuesto bioactivo	Propiedad funcional
Semillas oleaginosas	Ácidos grasos insaturados	Ácido alfa linolenico- ω 3	Reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo II, contribuye al bienestar de huesos (Castaño et al., 2012).
Semillas oleaginosas, verduras y productos lácteos	Minerales	Calcio, magnesio, potasio, azufre, fósforo, etc.	Cada mineral presenta propiedades funcionales como: reducir el riesgo de osteoporosis (calcio), prevenir diabetes e hipertensión (magnesio), fortalecer el sistema nervioso (potasio) y formar huesos y dientes (fósforo) (Martínez-Ballesta et al., 2010).
Semillas oleaginosas, frutas, verduras, y productos lácteos enriquecidos	Vitaminas	Vitaminas B12, B6, C, D y E ácido fólico y vitamina K	Control de trastornos neurodegenerativos (alzheimer y párkinson) y función inflamatoria, (Poiroux-Gonord et al., 2010).
Semillas oleaginosas, cereales, frutas y verduras	Fibra	Fibra	Contribuye en el control de síntomas causados por el síndrome de intestino irritable (Slavin, 2013).
Semillas oleaginosas, margarinas y lácteos	Fitoquímicos	Fitoesteroles, isoflavonas y lignina	Reducen los niveles de colesterol y los síntomas de la menopausia (Muñoz-Jáuregui, 2011)
Semillas oleaginosas, frutas, verduras y cereales	Fitoquímicos	Carotenos, flavonoides y polifenoles	Reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el desarrollo de tumores (Muñoz-Jáuregui y Alvarado-Ortíz, 2011).

Semillas oleaginosas y cereales	Prebióticos	Fructo-oligosacáridos	Favorecen el crecimiento de las bacterias intestinales beneficiosas (Slavin, 2013).
Productos lácteos	Probióticos	Lactobacilos, bifidobacterias y propionibacterium	Contribuyen a mejorar la función intestinal. (Jayakumar-Beena et al., 2012).

Las semillas oleaginosas tienen compuestos bioactivos que les dan propiedades funcionales distintas. Estos compuestos pueden cambiar según la naturaleza de cada semilla. Por eso, es importante caracterizar los compuestos bioactivos de las semillas para elegir la más adecuada según lo que se quiera o se necesite. Las macromoléculas de las semillas tienen compuestos bioactivos que varían en cantidad y disponibilidad. En este sentido, el sachá inchi y las semillas oleaginosas tradicionales detalladas anteriormente no presentan diferencias significativas en su análisis proximal, incluso cuando se comparan con legumbres, cereales, frutas y hortalizas, que garantizan niveles similares en los parámetros nutricionales. Asimismo, igual que la macadamia, la nuez, la linaza, la chía y el maní, es considerada un alimento funcional

Origen, taxonomía y distribución del sachá inchi

El sachá inchi (*Plukenetia volubilis* L.) es una planta trepadora o liana del género *Plukenetia*, perteneciente a la familia *Euphorbiaceae*, que consta de 19 especies. Se le conoce como el maní inca o, en inglés, the Inca peanut, pues hay evidencia de que fue cultivado por los incas hace más de 3000 años y fue catalogado por primera vez en 1753 por el naturalista Linnaeus en la Amazonía peruana. Su distribución es pantropical, con 12 especies que se encuentran en América del Sur y Central, y el resto en el Viejo Mundo; sin embargo, puede haber otras especies actualmente desconocidas (Dostert et al., citados por Alayón y Echeverri, 2016). También se encuentra en países del continente americano como Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, las Antillas Menores y Surinam, principalmente en aquellos lugares que cumplen con sus requisitos óptimos de crecimiento, que incluyen altitudes entre 30 y 2000 m s. n. m., en el trópico o en el sur, clima tropical, con temperaturas entre 10 y 26 °C, y una humedad relativa del 78 % (Alayón y Echeverri, 2016; Arfini y Antonioli, 2013).

Es una planta amazónica nativa de rápido crecimiento en Perú y Ecuador en altitudes de 100 m s. n. m. en selvas bajas, y 2000 y en selvas altas, donde se requiere abundante agua para un crecimiento sostenible. También se ve favorecida si las lluvias

se distribuyen uniformemente en 12 meses (850 a 1000 mm), luz, humedad y suelos con adecuado drenaje según autores como Hurtado (2013) y Valenzuela y Valenzuela (2014) (citados por Follegatti-Romero et al., 2009).

Las semillas de sacha inchi contienen alrededor de un 48-50 % de aceite y un 27-28 % de proteínas fácilmente digeribles, ricas en aminoácidos esenciales, a excepción de la leucina y la lisina. El aceite obtenido de su semilla está compuesto, en mayor parte, por ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) que incluyen 42-48 % de ALA y 32-37 % de LA, con 12 % de monoinsaturados (MUFA) (Alayón y Echeverri, 2016; Fanali et al., 2011).

Por su composición de ácidos grasos mono y poliinsaturados (grupo Omega 3), diversos estudios realizados tanto en EE. UU. como en Perú (principal productor mundial de semillas) han determinado que es el mejor entre los aceites vegetales destinados al consumo humano (Gutiérrez et al., 2017; Fanali et al., 2011).

Composición química del aceite de sacha inchi

Hasta el momento, solo unos pocos artículos han descrito la composición del aceite de sacha inchi. De acuerdo con ellos, el aceite es rico en ácidos grasos insaturados, aproximadamente el 93 % del total (Paucar – Menacho et al., 2015; Ramos – Escudero, 2016). Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2012), se han encontrado altos niveles de ácidos grasos esenciales C18:3 ω 3 (α -Ln, cis,cis,cis-9,12,15-ácido octadecatrienoico; α -linolénico) y C18:2 ω 6 (L, cis,cis-9,12-ácido octadecadienoico; α -linoleico). Sin embargo, algunas de las investigaciones realizadas están relacionadas con el contenido de ácidos grasos poliinsaturados de las semillas y el aceite, asimismo, otros estudios proporcionan información sobre el contenido de aminoácidos, donde la cisteína, la tirosina, la treonina y el triptófano son los más abundantes (Paucar – Menacho et al., 2015; Hamaker et al., 1992).

Por otro lado, está demostrado que el aceite de sacha inchi es una fuente rica en tocoferoles (Follegatti-Romero et al., 2009), y el γ -tocoferol representa más del 50 % de todo el contenido de tocoferoles (Fanali et al., 2011). Los tocoferoles (α , β , γ y δ -tocoferol) actúan como antioxidantes por su capacidad para secuestrar los radicales peroxilo de moléculas de lípidos insaturados e impedir la propagación de la peroxidación de lípidos, principalmente en los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) (Villanueva et al., 2017)

Respecto a la fracción polifenólica del aceite de sacha inchi, hasta la fecha, solo existe un artículo (Fanali et al., 2011) que indica la presencia de alcoholes fenólicos, isocoumarinas, flavonoides, compuestos secoiridoides, ácidos orgánicos y lignanos.

La composición promedio de la semilla de sacha inchi y su aceite crudo se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4 Perfil químico promedio de las semillas de sacha inchi y las propiedades físico-químicas de su aceite virgen

Semilla		Aceite	
Componente	Valor	Componente	Valor
Humedad (%)	3.3 ± 0.3	Valor de yodo (g I ₂ /100 g)	193.1 ± 1.0
Grasa (%)	42.0 ± 1.1	Valor de saponificación (mg KOH/g)	185.2 ± 0.5
Proteína (%)	24.7 ± 0.5	Índice de refracción a 25 °C	1.4791 ± 0.0009
Carbono (%)	4.0 ± 0.7	Densidad a 25 °C (g/cm ³)	0.9187 ± 0.02
Carbohidratos totales (%)	30.9 ± 0.6	Viscosidad a 20 °C (mPa·s)	35.4 ± 0.4a
Potasio (mg/kg)	5563.5 ± 6.4		
Magnesio (mg/kg)	3210.0 ± 21.2		
Calcio (mg/kg)	2406.0 ± 7.1		
Hierro (mg/kg)	103.5 ± 8.9		
Cinc (mg/kg)	49.0 ± 1.1		
Sodio (mg/kg)	15.4 ± 0.5		
Cobre (mg/kg)	12.9 ± 0.3		

Nota. Los valores son medias ± desviaciones estándar de determinaciones por triplicado. Tomado de Gutiérrez et al (2011).

CONCLUSIONES

Basado en la literatura revisada, el sachá inchi no muestra diferencias significativas en su análisis proximal al compararse con las semillas oleaginosas tradicionales como la macadamia, las nueces, el lino, la chía y los cacahuetes. Por consiguiente, se considera un alimento funcional, ya que contiene ácidos grasos esenciales como los omegas 3 y 6, cuyo consumo está relacionado con la prevención de enfermedades cardiovasculares.

A pesar de que el número de publicaciones científicas relacionadas con el cultivo, las características y los derivados del sachá inchi ha aumentado considerablemente, las investigaciones destinadas a evaluar los cambios metabólicos asociados a su consumo a nivel regional son escasas. Además, aunque actualmente Latinoamérica cuenta con un gran potencial como productor y consumidor de alimentos funcionales, hay una gran cantidad de recursos naturales y una enorme biodiversidad en cuanto a flora y fauna ligada a una gran diversidad de plantas y frutos comestibles, cuyos beneficios son potenciales y saludables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre, P. (2019). Alimentos funcionales entre las nuevas y viejas corporalidades. *AIBR*, 14(1), 95-120. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6832409>
- Akshata, S., & Shalini, A. (2018). Physical, chemical and nutritional evaluation of *Arachis hypogaea* L. Seeds and its oil. *J Microbiol Biotech Food Sci*, 8(2), 835-841. <https://doi.org/10.15414/jmbfs.2018.8.2.835-841>
- Alayón, A., & Echeverri, J. (2016). Sachá inchi (*Plukenetia volubilis* hnnneo): ¿Una experiencia ancestral desperdiciada? Evidencia clínica asociada a su consumo. *Rvdo chil nutr*, 43(2), 167-171. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182016000200009&script=sci_abstract
- Alcívar, J., Martínez, M., Lezcano, P., Scull, I., & Valverde, A. (2020). Technical note on physical-chemical composition of Sachá inchi (*Plukenetia volubilis*) cake. *Cuban J Agric Sci*, (1), 19-23. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_art-

text&pid=s2079-34802020000100019&lng=en&nrm=iso

- Aquino-Bolaños, E., Mapel-Velazco, L., Chávez-Servia, J., Corona-Velázquez R., Herrera-Meza S., & Verdalet-Guzmán Í. (2017). Caracterización física y química de la nuez y el aceite de nueve variedades de *Macadamia integrifolia*, *M. Tetraphylla* e híbridos. *Nova Scientia*, 9(19):255-272. <https://doi.org/10.21640/ns.v9i19.1098>
- Aranda-Ventura, J., Villacrés-Vallejo, J. & Rios-Isern, F. (2019). Composición química, características físico-químicas, trazas metálicas y evaluación genotóxica del aceite de *Plukenetia volubilis* L. (sacha inchi). *Rev per med integr*, 4(1), 4-14. <https://rpmi.pe/index.php/RPMI/article/view/103>
- Arfini, F., Antonioli, F. (2013). *Sacha inchi. Investigación sobre las condiciones para el reconocimiento de la Indicación Geográfica en el Perú*. Centro de Investigación, Educación y Desarrollo. <https://bit.ly/3QJbvKT>
- Arya, S., Salve, A., & Chauhan, S. (2016). Peanuts as functional food: a review. *J Food Sci Technol*, 53(1), 31-41. <https://doi.org/10.1007/s13197-015-2007-9>
- Baldeón-Clavijo, D., Velázquez-Rodríguez, F., & Castellanos-Estupiñán, J. (2015). Utilización de *Plukenetia volubilis* (sacha inchi) para mejorar los componentes nutricionales de la hamburguesa. *Enfoque UTE*, 6(2),59-76. <https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v6n2.60>
- Beltrán, M. (2016). Alimentos Funcionales. *Farmacia Profesional* ,30(3),12-14. <https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-alimentos-funcionales-X0213932416546681>
- Bravo A., Navarro E., Rincón C., & Soriano M. (2018). Características físico-químicas y perfil de ácidos grasos de dos cultivares de cacahuate de la Mixteca Poblana. *ECORFAN*, 5(15):9-18. https://www.ecorfan.org/bolivia/research-journals/Ciencias_Naturales_y_Agropecuarias/vol5num15/Revista_de_Ciencias_Naturales_y_Agropecuarias_V5_N15_3.pdf
- Castaño, T., Valencia, G., Murillo, P., Mendez, A., & Eras, J. (2012). Composición de ácidos grasos de sacha inchi (*Plukenetia volubilis* L.) y su relación con la bioactividad de la verdura. *Rev chil nutr* ,39(1),45-52. <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182012000100005>

- Chirinos, R., Pedreschi, R., Domínguez, G., & Campos, D. (2015). Comparison of the physico-chemical and phytochemical characteristics of the oil of two *Plukenetia* species. *Food chem*,173:1203-1206. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.10.120>
- Chumpitaz, G., García, W., Masgo, C., Alvarez-Yanamango, E., Mercado, A., & Cáceres-Paredes J. (2020). Aprovechamiento de subproductos de la extracción de aceite de sacha inchi (*Plukenetia volubilis* L.) y Castaña (*Bertholletia excelsa*) en la formulación de una bebida nutricional instantánea. <http://dx.doi.org/10.18687/laccei2020.1.1.195>
- Coronado, H., Vega, S., León, Y., Gutiérrez, T., Vázquez, F., & Radilla, V. (2015). Antioxidantes: perspectiva actual para la salud humana. *Rev chil nutr*, 42(2):206-212. <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182015000200014>
- De Castro-Sousa, S., Freitas-Souza, R., Baima-Silva, C., Muniz-Pereira, C., Tami-res-Jardim A., & Mano, E. (2021). Mesquita composición centesimal y cuantificación B caroteno de galletas enriquecidas con pulpa de buriti (*Mauritia flexuosa* L.) y harina de linaza marrón (*Linum usitatissimum* L.). *Boletín del centro de investigaciones sobre procesamiento de alimentos*. 37(1).
- Fanali, C., Dugo, L., Cacciola, F., Beccaria, M., Grasso, S., Dachà, M., et al. (2011). Chemical Characterization of Sacha Inchi (*Plukenetia volubilis* L.) *Oil. J Agric Food Chem* 59(24):13043-13049. <https://doi.org/10.1021/jf203184y>
- Flores, D., & Lock, O. (2013). Revalorizando el uso milenario del sacha inchi (*Plukenetia volubilis* L) para la nutrición, la salud y la cosmética. *Rev fitoter*, 13(1):23-30. <https://bit.ly/3bkU7f7>
- Follegatti-Romero, L., Piantino, C., Grimaldi, R., & Cabral, F. (2009). Supercritical CO₂ extraction of omega-3 rich oil from Sacha inchi (*Plukenetia volubilis* L.) seeds. *J Supercrit Fluids*,49(3),323-329. DOI: <https://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2009.03.010>
- Grosso, G., Yang, J., Marventano, S., Micek, A., Galvano, F., & Kales, S. (2015). Nut consumption on all-cause, cardiovascular, and cancer mortality risk: A systematic review and meta-analysis of epidemiologic studies. *Am J Clin Nutr*, 101(4):783-793. <https://doi.org/10.3945/ajcn.114.099515>
- Gutiérrez, L., Rosada, L., Jiménez, A. (2011). Chemical composition of sacha inchi

- (*Plukenetia volubilis* L.) seeds and characteristics of their lipid fraction. *Grasasaceites* ,62(1):76-83. <http://dx.doi.org/10.3989/gya044510>
- Gutiérrez, N., Saá, I., & Vinueza, A. (2017). Design and construction of a prototype for the continuous extraction of Sacha Inchi seed oil with a cold pressing process. *Enfoque UTE* ,8(2),15-32. 2017. <https://doi.org/10.29019/enfoqueute.v8n2.153>
- Hamaker, B., Valles, C., Gilman, R., Hardmeier, R., Clark, D., García, H., et al. (1992). Amino acid and fatty acid profiles of the inca peanut (*Plukenetia volubilis*). *Cereal Chem*, 69(4):461-463. https://www.cerealsgrains.org/publications/cc/backissues/1992/Documents/69_461.pdf
- Hanaa, M., Ismail, H., Mahmoud, M., & Ibrahim, H. (2017). Antioxidant activity and phytochemical analysis of flaxseed (*Linum Usitatissimum* L.). *Minia J Agric Res Develop*,129-140. Disponible en: <https://bit.ly/39TfjyW>
- Jayakumar-Beena, D., Kontham, V., Kesavan, N., Bindhumol, I., Ashok, P. (2012). Probiotic fermented foods for health benefits. *Eng Life Sci*, 377-390. DOI: <https://doi.org/10.1002/elsc.201100179>
- Jiménez, P., Masson, L., & Quitral, V. (2013). Composición química de semillas de chía, linaza y rosa mosqueta y su aporte en ácidos grasos omega-3. *Rev chil nutr*, 40(2):155-160. <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182013000200010>
- Karadavut, U., Genc, A., Tozluca, A., & Palta, C. (2010). Analysis of dry matter accumulation using some mathematical growth models in silage and seed corns. *J Agric Sci*. (16):89-96.
- Kaur, G., Sharma, S., Nagi, H., Dar, B. (2012). Functional properties of pasta enriched with variable cereal brans. *J Food Sci Technol*,49(4),467-474. <https://doi.org/10.1007/s13197-011-0294-3>
- Krishna, G., Singh, B., Kim, E., Morya, V., & Ramteke P. (2015). Progress in genetic engineering of peanut (*Arachis hypogaea* L.): a review. *Plant Biotechnol J*. 13(2),147-162. <https://doi.org/10.1111/pbi.12339>
- Martínez-Ballesta., Domínguez-Perles, D., Moreno, B., Muries, C., Alcaraz-López, E., Bastías C, et al. (2010). Minerals in plant food: effect of agricultural practices and role in human health. A review. *Agron Sustain Dev* ,30(2),295-309.

<http://dx.doi.org/10.1051/agro/2009022>

- Maurer, N., Hatta-Sakoda, B., Pascual-Chagman, G., & Rodríguez-Saona, L., (2012). Characterization and authentication of a novel vegetable source of omega-3 fatty acids, sacha inchi (*Plukenetia volubilis* L.) oil. *Food chem*, 134(2),1173-1180. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2012.02.143>
- Mereles, L., Ferro, E., Alvarenga, N., Caballero, S., Wiszovaty, L., Piris, P., & Michajluk, B. (2017). Chemical composition of *Macadamia integrifolia* (Maiden and Betche) nuts from Paraguay. *Int Food Res J*, 24(6), 2599-2608. [http://www.ifrj.upm.edu.my/24%20\(06\)%202017/\(44\).pdf](http://www.ifrj.upm.edu.my/24%20(06)%202017/(44).pdf)
- Ministerio de Salud. (2017). Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Directrices para la autorización sanitaria de productos alimenticios. http://www.anmat.gov.ar/enfermedad_celiaca/directrices_autorizacion_sanitaria_producto_alimenticio.pdf
- Monroy-Soto, L., López-Córdoba, C., Araque-Marín, P., Torijano-Gutiérrez, S., & Zapata-Ochoa, J. (2019). Caracterización de los compuestos de aroma del aceite de sacha inchi (*Plukenetia volubilis* L.) por hs-spme-gc-ms-o. *Rev colomb quím*, 48(3), 45-50. <https://doi.org/10.15446/rev.colomb.quim.v48n3.78979>
- Montero, J. (2020). Importancia nutricional y económica del maní (*Arachis hypogaea* L.). *RIIARN*,7(2),112-125. <http://riiarn.agro.umsa.bo/index.php/RIIARN/article/view/166>
- Morillas-Ruiz, J., & Delgado-Alarcón, J., (2012). Análisis nutricional de alimentos vegetales con diferentes orígenes: Evaluación de capacidad antioxidante y compuestos fenólicos totales. *Nutr clín diet hosp*, 32(2),8-20. https://fundacionsaborysalud.com/web/portal/images/documentacion/ANALISIS-NUTRICIONAL_Vegetales.pdf
- Muñoz-Jáuregui, A., & Alvarado-Ortíz, C., (2011). Encina C. Fitoesteroles y fitoestanoles: Propiedades saludables. *Horiz Med*, 11(2):93-100. <https://www.horizontemedico.usmp.edu.pe/index.php/horizontemed/article/view/122>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2016). *Legumbres. Semillas nutritivas para un futuro sostenible*. <https://www.fao.org/3/i5528s/i5528s.pdf>

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2012). Fundación Iberoamericana de Nutrición. *Grasas y aceites en la nutrición humana*. <https://www.fao.org/3/i1953s/i1953s.pdf>
- Ostojich-Cuevas, Z., & Sangronis, E. (2012). Caracterización de semillas de linaza (*Linum usitatissimum* L.) cultivadas en Venezuela. *ALAN*, 62(2),192-200. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0004-06222012000200014&lng=es&nrm=iso
- Paucar-Menacho, L., Salvador-Reyes, R., Guillén-Sánchez, J., Capa-Robles, J., & Moreno-Rojo C. (2015). Estudio comparativo de las características físico-químicas del aceite de sacha inchi (*Plukenetia volubilis* L.), aceite de oliva (*Olea europaea*) y aceite de pescado crudo. *Sci Agropecu*, 6(4), 279-290. <https://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2015.04.05>
- Poiroux-Gonord, F., Bidel, L., Fanciullino, A., Gautier, H., Lauri-Lopez, F., & Urban, L. (2010). Health benefits of vitamins and secondary metabolites of fruits and vegetables and prospects to increase their concentrations by agronomic approaches. *J Agric Food Chem*, 58(23), 12065-12082. <https://doi.org/10.1021/jf1037745>
- Ramírez-Botero, C., & Román-Morales, M. (2018). Sobre los alimentos con actividad hipolipemiente. *Rev cuba aliment nutr*, 28(2),417-456. <https://www.mediagraphic.com/pdfs/revcubalnut/can-2018/can182l.pdf>
- Ramos-Escudero, F., Ponce-Dayer, L., Barnett-Mendoza, E., Celi-Saavedra, L., & Ramos-Escudero, M. (2016). Perfil de ácidos grasos de aceite de sacha inchi (*Plukenetia volubilis*) en comparación con otros aceites vírgenes comestibles. *Campus*, 21(21),101-108. <https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/rc/article/view/1142>
- Rodríguez-Millán, P., Silva-Ramírez, A., & Carrillo-Inungaray, M. (2011). Caracterización fisicoquímica del aceite de nuez de Macadamia (*Macadamia integrifolia*). *CYTA J Food*, 9(1),58-64. <https://doi.org/10.1080/19476331003597097>
- Slavin, J. (2013). Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. *Nutrients*, 5(4):1417-1435. <https://doi.org/10.3390/nu5041417>
- Tananuwong, K., & Jitngarmkusol, S. (2019). Chapter 13-Macadamia Flours: Nutritious Ingredients for Baked Goods. En: Preedy VR y Watson R, editores. *Flour*

- and Breads and their Fortification in Health and Disease Prevention. 2.a ed. *Academic Press*, 165-174. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-814639-2.00013-7>
- Toscano-Palomar, L., García-Gómez, G., Gómez-Puentes, F., Beltrán-González, G., Valenzuela-Espinoza, I. & Armenta-Gálvez, J. (2020). Análisis de las propiedades físico-químicas y sensoriales de barra alimenticia a base de semillas y nueces sin componentes de origen animal. *Rev esp nutr hum diet*, 24(2), 143-153. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452020000200007
- Triana-Maldonado, D., Torijano-Gutiérrez, S., & Giraldo-Estrada, C. (2017). Supercritical CO₂ extraction of oil and omega-3 concentrate from Sacha inchi (*Plukenetia volubilis* L.) from Antioquia, Colombia. *Grasasaceites*, 68(1), e172. <https://doi.org/10.3989/gya.0786161>
- Valdiviezo, C., Romero-Hidalgo, L., & Bonilla-Bermeo, S. (2019). Caracterización del aceite de la semilla de sacha inchi (*Plukenetia volubilis*) del cantón San Vicente, Manabí, Ecuador, obtenida mediante procesos no térmicos de extrusión. *Rev cienc vid*, 30(2),77-87. <https://doi.org/10.17163/lgr.n30.2019.07>
- Villanueva, E., Rodríguez G., Aguirre E., & Castro V. (2017). Influencia de antioxidantes en la estabilidad oxidativa del aceite de chía (*Salvia hispanica* L.) por rancimat. *Sci Agropecu*, 8(1):19-27. <http://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2017.01.02>
- Wang, Q. (2016). *Peanuts: processing technology and product development*. Disponible en: <https://bit.ly/3xPWnTb>
- Wang, S., Zhu, F., & Kakuda, Y. (2018). Sacha inchi (*Plukenetia volubilis* L.): Nutritional composition, biological activity, and uses. *Food chem*, 265,316-328. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.05.055>
- Xingú-López, A., González-Huerta, A., De la Cruz-Torrez, E., Sangerman-Jarquín, D., Orozco, G., Rubí-Arriaga, M. (2017). Chía (*Salvia hispanica* L.) situación actual y tendencias futuras. *Rev Mex De Cienc Agric*, 8(7),1619-1631. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263153520010>
- Zainab, G., & Raghad, A. (2021). Chemical composition and antibacterial activity of *Linum usitatissimum* L. (Flaxseed). *Sys Rev Pharm*,12(2):145-147.